

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO

PESQUISA DE OPINIÃO SOBRE A EXPERIÊNCIA EM SITES DE NOTÍCIAS

O objetivo desta pesquisa de opinião é obter dados sobre a Experiência do Usuário em sites de notícias. Os dados serão utilizados para a produção de artigos acadêmicos e uma dissertação para Programa de [referência omitida para submissão anônima]. Esta pesquisa de opinião é conduzida pelo discente [referência omitida para submissão anônima], sob orientação do prof. [referência omitida para submissão anônima].

PROCEDIMENTO

Durante a primeira parte, pedimos que você responda ao questionário de caracterização de perfil, fornecendo ainda informações sobre seu conhecimento e experiência a respeito de sites de notícias, estima-se que sejam necessários menos de 10 (dez) minutos para que você realize o preenchimento. No segundo momento, você receberá um roteiro de tarefas para serem executadas, ao longo da sua execução das tarefas os seus dados gerados a partir dos olhos, mouse, teclado e voz serão armazenados a partir de uma ferramenta de captura multimodal, informações mais detalhadas da ferramenta estão disponível em [referência omitida para submissão anônima].

CONFIDENCIALIDADE

Eu estou ciente de que os dados obtidos por meio deste estudo serão mantidos sob confidencialidade e os resultados serão posteriormente apresentados de forma agregada, de modo que um participante não seja associado a um dado específico, garantindo seu anonimato durante a divulgação dos resultados.

Tenho ciência de que os dados coletados nesta pesquisa serão utilizados para fins acadêmicos, podendo os resultados serem publicados em meios de comunicação científicos, tais como congressos e periódicos. Dessa forma, comprometo-me a não comunicar meus resultados enquanto o estudo não for concluído, bem como manter sigilo das técnicas e documentos apresentados e que fazem parte do estudo.

BENEFÍCIOS E LIBERDADE DE DESISTÊNCIA

Eu entendo que a minha participação nesta pesquisa de opinião é totalmente voluntária e que me recusar a participar não envolverá nenhuma penalização ou perda de benefícios. Se eu escolher, eu posso desistir de participar a qualquer momento. Eu também entendo que, caso escolha participar, posso me recusar a responder qualquer pergunta ou na execução de tarefas que não me sinta confortável. Eu entendo que, uma vez que a pesquisa tenha terminado, os dados fornecidos serão estudados visando analisar fatores que afetam a experiência do desenvolvedor durante o projeto e construção de sistemas. Por fim, declaro que participo de livre e espontânea vontade com o único intuito de contribuir para a finalidade deste estudo e para avaliação da disciplina de Projeto e Construção de Sistemas.

Em caso de dúvidas, por favor escrever para:

[Referência omitida para submissão anônima].

Assinatura do participante